

Humanidades e engenharia: O desafio da práxis interdisciplinar

Assumir o desafio da didática (prática) pedagógica (ideias) em Humanidades e Engenharia requer a clareza de assumir um emocionante desafio: planejar debates capazes de despertar os jovens em formação profissional para a complexa realidade na qual estão inseridos, considerando os processos sistêmicos e, muitas vezes, interdependentes que envolvem a Engenharia e os fenômenos políticos, econômicos, sociais e culturais na atualidade.

Cada vez mais a sociedade contemporânea demanda profissionais que reconheçam seu papel mais próximo ao de um agente transformador. Considera-se atualmente superado o modelo do especialista acrítico baseado na reprodução automática e, mais do que nunca, no Brasil – e, especialmente, na auspiciosa Fortaleza –, demanda-se um profissional que, ao ser questionado “Porque você está fazendo isso desse jeito?”, consiga ir além do lugar-comum: “Não sei, sempre foi assim”.

Considerando o conceito de “práxis”, ou a prática educativa para melhor compreender o ser humano, segundo o percurso teórico realizado por Paulo Freire em sua Pedagogia do Oprimido, que ensinou a com-

preender o ser humano como sujeito histórico em busca da mudança, no encontro da Engenharia com a cidadania, observa-se que essa vocação humanizadora é muitas vezes negada. Isso ocorre pela malversação de recursos públicos, pela falta de interesse da sociedade, pela exploração e manutenção de relações de trabalho degradantes, pela falta de compromisso e ética por parte de profissionais.

Além de acirrar desigualdades e preconceitos, tudo isso resulta ainda na manutenção de culturas perversas como a de obras mal executadas, por exemplo. A Engenharia interdisciplinar está em desenvolver projetos e vivenciar mais experiências de pertencimento na cidade. Infelizmente, a cultura capitalista transforma tudo em produto de consumo, inclusive o direito à cidade, e nos distancia dos valores elementares na construção de uma sociedade desenvolvida e fraterna.

Seguindo o método dialético de formação do conhecimento, as nossas aulas são baseadas em diálogos, e não em monólogos, valorizando o repertório individual de cada um nos debates. Compartilhando opiniões e ideias, os fenômenos são observados sob diferentes aspectos, considerando os processos em sua complexidade.

Durante o 1º semestre de 2016, trabalhando a partir de

Mônica Simioni
Mestra em Ciências Sociais,
bacharel em Jornalismo
Professora da Unichristus

entrevista com a Engenheira Manuela Holanda, da Holanda Engenharia, e do desenvolvimento de projetos, que demonstram como os engenheiros podem agir na cidade na garantia dos direitos humanos, chegamos a surpreendentes resultados. Um grupo escolheu como problema a qualidade do transporte público rodoviário e optou por um estudo comparado entre Fortaleza, Curitiba (referência nacional) e Londres (referência internacional – foto 1). Os alunos realizaram entrevistas via Skype com um usuário de cada lugar e fizeram apontamentos relevantes para as políticas públicas do setor.

Dois outros grupos abordaram o tratamento do lixo (resíduos sólidos e coleta seletiva), a evolução histórica e os impasses para o fim dos lixões, e a viabilidade dos métodos mais comuns de tratamento (foto 2). O último grupo foi a campo verificar os

motivos que determinam a diferença na pavimentação entre os bairros Serviluz e Meireles. Realizaram entrevistas com lideranças comunitárias e moradores, e comprovaram sua hipótese: é a força do poder econômico que atualmente interfere na qualidade de vida na cidade (foto 3).

No final do semestre, quando os alunos avaliaram a disciplina, apontaram que agora percebiam o papel do engenheiro na sociedade de forma diferente, com “mais senso crítico”, observando o “lado mais humano”, percebendo “as consequências dos seus atos”. Uma aluna relatou que em uma entrevista de estágio, naquela semana, lhe perguntaram “Qual a característica do profissional que você considera mais importante?” Ela disse que lembrou-se das aulas e respondeu: “A ética”.

Agradeço à coordenadora do curso de Engenharia da Unichristus, Profa. Dra. Bernadette Amora, pelo total apoio à disciplina, à professora Janina Sanchez, pela parceria, e aos meus queridos alunos, pelo semestre rico e intenso que vivenciamos. U

Referências

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 45. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.

VILLA, Vivian, MIGUEL, Maria Elizabeth Blanck. Por uma VERDADEIRA PRÁXIS EDUCATIVA: APROXIMAÇÕES DAS TEORIAS DE PAULO FREIRE e ANTONIO GRAMSCI. Curitiba: Anais EDUCERE 2007, p. 3731-3762.

Foto 1 - Alunos durante entrevistas via Skype

Foto 2 - Apresentação dos alunos

Foto 3 - Exploração do resultado dos estudos

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Revista interagir nº 94

Published on Oct 14, 2016

Unichristus

Follow

More from Unichristus

Revista Interagir Nº 107
November 1, 2019

ANAIS III SEMANA DE P...
August 6, 2019

Revista Interagir Nº 106
June 13, 2019

Catálogo de Aplicativos...
May 10, 2019

Anuário Arquitetura e U...
April 25, 2019

Revista Interagir Nº 105
April 3, 2019

Read more

Revista FQ nº 94
December 20, 2023
by [Federación Española Fibr...](#)

Cuadernos de Ferreterí...
April 3, 2024
by [Digital C de Comunicación](#)

Revista PLUS Nº 94 - A...
July 25, 2024
by [Revista PLUS](#)

REVISTA DO LÉO 94 - F...
February 28, 2024
by [Leopoldo Gil Dulcio Vaz](#)

Revista InduAmbiente n...
December 27, 2023
by [Revista InduAmbiente](#)

Revista Aapresid Nº 226
February 22, 2024
by [Revista Aapresid](#)

Advertisement

Issuu converts static files into: [digital portfolios](#), [online yearbooks](#), [online catalogs](#), [digital photo albums](#) and more. Sign up and [create your flipbook](#).

Issuu Inc.

Create once, share everywhere.

Issuu turns PDFs and other files into interactive flipbooks and engaging content for every channel.

English

Company

About us

Careers

Plans & Pricing

Press

Blog

Contact

Issuu Platform

Content Types

Features

Flipbook

Industries

Resources

Developers

Elite Customer Program

Publisher Directory

Redeem Code